

Barbara Forrer und Markus Sigris

Die Tücken einer Evaluation von Weiterbildungskursen

Erfahrungen der Hochschule für Heilpädagogik (HfH)

Im ersten Teil wird ausgehend von der Heterogenität und Vielfalt der Personen, Formen und Inhalte die Qualität der Weiterbildungsangebote als lohnende Herausforderung beschrieben. Im mittleren Teil wird das Evaluationskonzept der HfH entwickelt, bestehend aus Programmevaluation und Kursevaluation. Als Kernstück der Kursevaluation wird ein Modell breiter erörtert, welches die vier Evaluationsebenen Reaktion, Lernen, Verhalten und Ergebnis umfasst. Zum Schluss erfolgt ein Exkurs zu den Gelingens- und Misslingsbedingungen von Weiterbildungs-evaluation.

Die Ausgangslage an der HfH

Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) bietet nebst den Ausbildungsgängen auch Weiterbildungskurse und Zusatzausbildungen im heilpädagogischen Bereich an. Das Angebot zeichnet sich durch eine grosse Vielfalt auf verschiedenen Ebenen aus, und dieser Vielfalt gilt es auch in einem Evaluationskonzept Rechnung zu tragen, welches ein Teil der Qualitätssicherung und -entwicklung ist.

Vielfalt der Personen

Annähernd 1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern besuchten im Jahr 2003 Kurse an der HfH. Die Kurse wurden von über 80 Kursleiterinnen und Kursleitern – Dozierende der HfH, Dozierende anderer Ausbildungsinstitutionen oder frei erwerbstätige Dozierende – erteilt. Die Teilnehmenden stammen aus 18 verschiedenen Kantonen und aus dem Ausland, 46% der Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer sind zwischen 45 und 54 Jahre alt.

Vielfalt der Formen

Das Weiterbildungsangebot umfasst zurzeit sechs verschiedene Bereiche, so Kurzurse, Nachdiplomkurse, Nachdiplomstudiengänge, Module aus der Ausbildung, Tagungen und Holkurse. Die Weiterbildungsangebote unterscheiden sich zudem nach zeitlichem Umfang, zeitlicher Aufteilung auf Stunden, Halb- oder Ganztage, Tages- und Wochenblöcke, verteilt auf einen Tag bis mehrere Jahre. Die Weiterbildungsabschlüsse reichen von Kursbestätigungen über Zertifikate bis zu Nachdiplomen.

Vielfalt der Inhalte

Das Kursprogramm 2003 umfasste inhaltlich 15 Themenbereiche, darunter bspw. «Umgang mit Schwierigkeiten im Klassenzimmer», «Methodik-Didaktik im Umgang mit Heterogenität», «Übergang Vorschule – Schule / Schule – Beruf», «Förderung – Förderdiagnostik» oder «Kommunikation unter erschwerten Bedingungen».

Herausforderung Qualität

Qualität ist für die HfH – wie für alle anderen Fachhochschulen ein zentrales Thema – die Angebote müssen konzeptuell fundiert, bedarfsorientiert und zum Teil auch bedürfnisorientiert konzipiert und durchgeführt werden, damit Fachpersonen im heilpädagogischen Feld sich beruflich sinnvoll weiterentwickeln können, und es muss eine hohe Qualität nachgewiesen und dokumentiert werden, um eine Anerkennung als

Hochschule zu erhalten und zu behalten. Hinzu kommt, dass der Weiterbildungsmarkt ein relativ kurzlebiges Geschäft ist – das ergibt Besonderheiten für die Evaluationsstrategie und das darauf basierende Vorgehen. Wurde ein Weiterbildungsangebot evaluiert – sei das Ergebnis noch so positiv und attestiert es dem betreffenden Weiterbildungsangebot damit noch so hohe Qualität – ist unter Umständen die Nachfrage nach diesem Angebot bereits wieder vorbei, wenn die Ergebnisse vorliegen. Dies betrifft natürlich insbesondere Kurzurse und weniger Zusatzausbildungen, die eher auf Kontinuität angelegt sind und bei denen entsprechend andere Evaluationsstrategien im Vordergrund stehen müssen.

Grundsätzlich ist die Diskussion um Qualität positiv: Es muss definiert werden, was die Anbieterinstitution unter Qualität im Bereich Weiterbildung versteht. Qualitätsmerkmale müssen bestimmt und überprüft werden. Die Tücken liegen eher in den Methoden und Vorgehensweisen bei der Überprüfung der Qualität. Es gilt, die Evaluation sorgfältig entlang der angestrebten Qualitätsmerkmale zu planen. Dies kann auch bedeuten, dass bestimmte Methoden, die wenig Zeitaufwand erfordern und damit gut umsetzbar wären, allenfalls gar nicht sinnvoll sind bzw. nur einen geringen Beitrag zur Dokumentation der Erfüllung der angestrebten Qualitätsmerkmale leisten. So ist zum Beispiel die Frage nach der Zufriedenheit der Kursteilnehmenden dann wenig sinnvoll, wenn das zentrale Qualitätsmerkmal «nachhaltiges Lernen und nachhaltiges professionelles Umsetzen» heisst.

Evaluationsbereiche der HfH-Weiterbildung

Die Evaluation der Weiterbildung kann in verschiedenen Bereichen erfolgen, wie in Abbildung 1 (unten) dargestellt ist, abhängig davon, welche Informationen man aus einer Evaluation erhalten möchte: Zum einen wird an der HfH eine Evaluation des Gesamtprogramms durchgeführt mit dem Ziel Hinweise für Planung, Steuerung und weitere notwendige Analysen zu erhalten. Zum anderen werden einzelne Angebote der HfH im Bereich der Kurspraxis (Vermittlung und Aneignung) und – zu einem geringeren Teil – im Bereich der Wirkung (Anwendung und Nutzen) evaluiert. Damit erhofft sich die HfH ein Gesamtbild der Weiterbildungsangebote und deren Qualität zu erhalten.

Abb. 1:
Evaluationsbereiche der HfH-Weiterbildung

Evaluation Gesamtprogramm

Die Evaluation des Gesamtprogramms der Weiterbildung dient wesentlich der Überprüfung, ob das, was die HfH an Weiterbildung plant und anbietet auch das ist, was umgesetzt wird und was von den Teilnehmenden als wichtig und damit als «besuchenswert» erachtet wird.

Durch die Programmevaluation, die quantitativ ausgerichtet ist und mittels deskriptiver Statistik ausgewertet wird, werden generelle Aussagen über die Ausrichtung des Programms möglich.

Beispielsweise hat die HfH zum Ziel, in der Weiterbildung alle Altersschichten von Teilnehmenden anzusprechen, da sie eine berufsbiographisch ausgerichtete Sichtweise von Weiterbildung vertritt und diese Ausrichtung als eines ihrer Qualitätsmerkmale deklariert hat.

Die Evaluation über mehrere Jahre hinweg zeigt nun jedoch, differenziert nach Weiterbildungskursen und Nachdiplomkursen bzw. Nachdiplomstudiengängen, dass dieses Ziel nicht erreicht wird bzw. sogar zunehmend weniger erreicht wird: Die Altersgruppen der älteren Teilnehmenden nehmen über die erhobenen Jahre (2000-2002) hinweg ab. Damit stellt sich für die HfH die Herausforderung, Hypothesen zu formulieren, weshalb immer weniger ältere Fachpersonen die Weiterbildungsangebote wahrnehmen und davon ausgehend dann zu versuchen, Angebote zu konzipieren, die auch auf Teilnehmende in der letzten Berufsphase zugeschnitten sind und von ihnen besucht werden.

Ein weiteres Beispiel ist die Geschlechterverteilung: Die HfH möchte in der Weiterbildung beide Geschlechter ansprechen, mit dem Anspruch, dies mindestens im Verhältnis der Absolventinnen und Absolventen der HfH-Diplomstudiengänge zu tun. Die Evaluation ergibt, dass der Anspruch bezüglich Kurzurse erfüllt wird und bezüglich Zusatzausbildungen (NDK/NDS) die Verteilung Männer-Frauen leicht zugunsten der Männer verschoben ist – stets im Vergleich zur prozentualen Verteilung der Absolventinnen und Absolventen der HfH.

Für die HfH bedeutet dies, dass insbesondere im Bereich Zusatzausbildung nach Möglichkeiten gesucht werden muss, vermehrt Frauen anzusprechen. Wie genau dies getan werden soll, kann eine Programmevaluation aber nicht aufzeigen, sie kann je-

doch Hinweise darauf geben, in welchen Bereichen vertiefte Analysen angestellt werden müssen.

Eine Programmevaluation ist damit insgesamt ein wichtiges Planungs- und Steuerungsinstrument für die HfH. Sie kann aber keine Auskunft über die Qualität der einzelnen Angebote geben. Informationen darüber zu erhalten ist für die HfH als eine der grösseren Anbieterinnen von Weiterbildung im Bereich Heilpädagogik ebenso zentral. Nachfolgend wird das Modell zur Kursevaluation aufgezeigt, das die HfH ihren Evaluationen einzelner Angebote zu Grunde legt.

Modell und Praxis der Kursevaluation an der HfH

Vor der Darstellung des Modells der Kursevaluation folgt ein kurzer Blick auf einige wesentliche Voraussetzungen. Der zentrale Evaluationsgegenstand im Rahmen von Weiterbildungskursen ist die Vermittlung, der Erwerb, die Umsetzung, die Anwendung und die Wirkung von Wissen, Einstellungen und Fertigkeiten. Prozesse der Weiterbildung – wie der Bildung überhaupt – sind als relationale Prozesse (Gieseke, 1997) zu betrachten, also als Prozesse zwischen Subjekten, und sie haben deshalb im Gegensatz zu technologischen Evaluationsgegenständen einen doppelten Zweck (Arnold, 1999): Bildung muss nicht nur wie die Technologie äussere, objektivierbare Zwecke erreichen, sondern sie muss auch die dem lernenden Subjekt eigenen persönlichen Zwecke erkennen. Bildung muss vom Subjekt in einem Bildungsprozess angeeignet werden, das lernende Subjekt und das «Produkt» sind identisch und damit sind die Lernenden selbst an der Qualität des Bildungsprozesses beteiligt.

Hinzu kommt die oben erwähnte spezifische Situation der Weiterbildung an der HfH, welche durch Heterogenität und Vielfalt geprägt ist. Der gemeinsame Nenner ist das Interesse der Organisationen und Personen, sich oder andere in Bezug auf eine Tätigkeit im heilpädagogischen Feld weiterbilden zu wollen. Das zentrale Kriterium für die Angebote der Weiterbildung und Zusatzausbildung der HfH besteht entsprechend in der heilpädagogischen Ausrichtung der Themen, Inhalte und Ziele.

Ziel des Modells ist es, die sowohl gemeinsamen als auch unterschiedlichen Interessen der Akteursgruppen sowie die unterschiedlichen Kurssituationen aufzunehmen und im Vorgehensmodell zu berücksichtigen.

Im Folgenden wird ein Kernstück des Evaluationsmodells der HfH dargestellt und anhand einiger Beispiele erläutert. Bezogen auf die Abbildung 1 (S. 44) geht es dabei um die Gegenstandsbereiche Kurspraxis und Wirkung.

Das Modell bezieht sich auf Kirkpatrick (1998) und Arnold (1992), wonach die Evaluation auf vier Ebenen erfolgt (s. Abbildung 2, unten). Die Ebenen A «Reaction» (Reaktion) und B «Learning» (Lernen) umschreiben den Gegenstandsbereich der Kurspraxis, al-

so der Vermittlung und Aneignung von Wissen und Fertigkeiten. Die Ebenen C «Behavior» (Verhalten) und D «Results» (Ergebnisse) umschreiben den Gegenstandsbereich der Wirkung, also den Transfer und die Umsetzung sowie den materiellen oder immateriellen Nutzen und betriebswirtschaftliche Erfolg der Weiterbildung für die Organisation.

Die drei Ebenen B, C und D sind von der jeweils vorangehenden Ebene abhängig. Wenn beispielsweise die Evaluation der Ergebnisse (D) keinen Erfolg ausweist, heisst das nicht, dass auf den vorangehenden Ebenen auch kein Erfolg vorliegt. Lernen (B) und Reaktion (A) können durchaus positiv ausgefallen sein. Für eine Veränderung in den Ebenen Verhalten (C) und Ergebnisse (D) sind neben der Kurswirkung eben eine Vielzahl anderer Faktoren wirksam. So muss für eine Verhaltensänderung eine Person den Willen und die Möglichkeit zur Veränderung haben, sie muss wissen, was und wie sie es zu tun hat, das Arbeitsklima muss stimmen, und die Veränderung muss intrinsisch und/oder extrinsisch verstärkt werden. Die Evaluation wird also von A nach D immer komplexer und schwieriger.

Abb. 2:
Die vier Ebenen nach Kirkpatrick (1998, erstmals 1959) bzw. Arnold (1992; kursiv)

Evaluation der Ebene Reaktion (A)

Die Evaluation auf der Ebene A (Reaktion) hat eine Bewertung und Beurteilung, oft im Sinne einer Zufriedenheitseinschätzung, zum Ziel. Die Einschätzungen von definierten Kriterien können Bereiche betreffen wie die Angemessenheit der Themen und Inhalte, die Unterstützung des Lernens (u.a. Fallbesprechungen, Übungen, audiovisuelle Hilfsmittel, Handouts etc.), die methodisch-didaktische Kompetenz der Kursleitung, die Qualität der Infrastruktur (Raum, Komfort, Bequemlichkeit), den Termin- und Stundenplan (Kurslänge insgesamt, tägliche Arbeitszeiten, Pausen etc.), die Verpflegung und Unterkunft oder individuelle Aspekte etc.

Eine solche Erhebung soll mit möglichst geringem Zeitaufwand die jeweils definierten Kriterien erfassen, und sie kann als Selbsteinschätzung der Kursteilnehmenden, als Selbsteinschätzung der Kursleitung oder als Fremdeinschätzung der Lernenden und Lehrenden erfolgen. So wird an der HfH in vielen meist kurzen Kursen ein Kurzfrage-

bogen (vgl. Abbildung 3, unten) verwendet, der noch mit Anmerkungen und Verbesserungsvorschlägen ergänzt werden kann.

Die Auswertung samt Anmerkungen und den Mittelwerten aller bisherigen Kurse wird an die Kursleitungen rückgemeldet und bei Bedarf persönlich besprochen. Diese quantitativ-qualitative «Reaction»-Erhebung ist im Idealfall Teil einer Palette, zu der bspw. auch die in den einzelnen Kursen angewandten formellen oder informellen Feedbackrunden gehören – so werden in einem Nachdiplomkurs im Rahmen des Lernjournals bedarfsweise Rückmeldungen gegeben. Diese werden künftig vermehrt und systematischer dokumentiert, um die Ergebnisse auch zugänglich und breiter nutzbar machen zu können. Hier besteht ein grosser Handlungsbedarf, gehen sonst doch wertvolle Möglichkeiten der Qualitätsverbesserung verloren.

KURS		1	2	3	4	5
Inhalt	uninteressant					interessant
Kommunizierte Ziele	nicht erreicht					erreicht
Persönliche Ziele	nicht erreicht					erreicht
Umsetzbarkeit für meine Arbeit	gering					hoch
Lernklima	hinderlich					förderlich
Eigene Beteiligungsmöglichkeit	unangemessen					angemessen
Organisation	mangelhaft					reibungslos
KURSLEITUNG						
Fachliche Kompetenz	gering					hoch
Methodisch-didaktische Kompetenz	gering					hoch
Soziale Kompetenz	gering					hoch

Abb. 3: Standardfragebogen Kursrückmeldung

Evaluation der Ebene Lernen (B)

Auf der Ebene B wird der Lernerfolg für die Bereiche Wissen, Haltung und Fertigkeiten im Bezug auf die selbst-, fremd- oder gemeinsam definierten Lernziele evaluiert. Das können Leistungsnachweise wie Tests oder andere schriftliche oder mündliche Prüfungen und Arbeiten vor, während oder am Schluss des Kurses sein, aber auch eine kontinuierliche Beurteilung der Selbstwirksamkeit bezüglich der eigenen Person bzw. Professionalität bspw. mittels eines Lernjournals. So führen Teilnehmende eines Nachdiplomkurses ein Lernjournal und halten am Schluss jedes Kurstages an Hand eines Rasters fest, ob sie die von den Dozierenden formulierten Lernziele erreicht haben und wie sie gelernt haben.

Evaluation der Ebene Verhalten (C)

Mit der Ebene C werden der Transfer, die Anwendung und Umsetzung des Gelernten im Sinne einer Verhaltensänderung evaluiert. Ziel ist auch hier eine gewisse Systematisierung, denn letztlich interessieren Wirkung und Nutzen am meisten. Als Mittel kommen grundsätzlich alle einschlägigen quantitativen und qualitativen Methoden in Frage, wie Fragebogenerhebungen oder Interviews mit Selbst- oder Fremdeinschätzungen oder die Beurteilung durch Evaluatortinnen und Evaluatoren mittels Beobachtung vor Ort. Im erwähnten Nachdiplomkurs erfolgen schon während der Kursdauer Besprechungen zum Transfer in den Kolloquiumsgruppen: Jede Person formuliert ein eigenes Semesterziel, die Gruppe tauscht sich darüber kontinuierlich aus und sichert so auch die Verbindlichkeit. Bei einer Nachbefragung zur Wirksamkeit eines Kurses für «Teameigene Moderatorinnen und Moderatoren» wurden neben den Kursteilnehmenden auch die jeweiligen Schulteammitglie-

der der Kursteilnehmenden befragt. Auch hier sind massgeschneiderte Vorgehensweisen und Instrumente erforderlich, was einen enorm hohen Aufwand bedingt. An der HfH werden die Mittel für solche aufwändigen Evaluationen fallweise bei besonderer Fragestellungen eingesetzt.

Evaluation der Ebene Ergebnisse (D)

Für die vierte Ebene D Ergebnisse, welche die Evaluation des materiellen und immateriellen Nutzen sowie den betriebswirtschaftlichen Erfolg für die Organisation oder Institution zum Ziel hat, liegen noch keine eigenen Erhebungen vor. Modellhaft vorgesehen sind Erhebungen der Beurteilung und Einschätzung durch Auftraggebende, Behörden, Vorgesetzte und das «Klientel» der Weiterbildungsteilnehmenden sowie Beobachtungen vor Ort. Dies setzt voraus, dass die Weiterbildung innerhalb der Institution oder Organisation eingebettet und Teil der Qualitätsentwicklung und -sicherung ist. Solche Erhebungen müssten auch im Eigeninteresse der Organisationen liegen und selbstverständlicher Teil des Wissensmanagements werden. Dazu folgt ein kleiner Exkurs über Gelingens- und Misslingensbedingungen von Weiterbildung.

Gelingens- oder Misslingensbedingungen von Weiterbildung

Evaluation soll einen Beitrag zur Verbesserung des Kurserfolges, insbesondere des Transfers und Nutzens, leisten. Sie kann bestenfalls Gelingens- und Misslingensbedingungen aufdecken. Ein Grossteil des Kurserfolgs wird – eine gute Konzeptualisierung und Vermittlung des Kurses vorausgesetzt – durch die Teilnehmenden selbst und ihr Umfeld bestimmt. Vier Bedingungen sind erforderlich, damit eine Verhaltensänderung nach einer Weiterbildung erfolgen

Abb. 4: Widerstände im Transferprozess von Weiterbildung, nach Ulbrich (1999)

kann (Kirkpatrick, 1998, S. 21f.): Die Person muss den Wunsch nach einer Veränderung haben, sie muss wissen, was sie zu tun hat und wie, das Arbeitsklima muss stimmen, und sie muss für ihre Veränderung belohnt werden.

Das Arbeitsklima kann wesentlich durch die Vorgesetzten bestimmt werden. Folgende Hürden zur Verhinderung von Transfer sind denkbar: Die Anwendung des Gelernten wird direkt oder indirekt verboten, die Anwendung wird offen oder verdeckt abgelehnt oder abgewertet oder sie wird ignoriert. Demgegenüber kann der Transfer durch ein unterstützendes Klima ermöglicht werden: Interesse und Ermutigung durch die vorgesetzte Person (z.B. gemeinsame Vorbereitung und Auswertung der Weiterbildung), klare Vorgaben, was an Anwendung erwartet wird, bspw. mit einem gemeinsam vereinbarten Kontrakt.

Der Einbezug der Vorgesetzten in die Planung und Auswertung der Weiterbildung ist ein wichtiges Kriterium für den Transfererfolg. Nach einer Studie von Ul-

brich (1999) zur Evaluation des Weiterbildungstransfers werden Transferwiderstände zwar meist dem Verhalten der Kursteilnehmenden oder dem Vorgesetztenverhalten zugeschrieben. Die Transferproblematik ist aber wesentlich komplexer, denn zu diesen beiden Faktoren kommen der Faktor Weiterbildungsmanagement der Organisation und das Verhalten der Organisation insgesamt dazu (vgl. Abbildung 4, oben).

Kurzes Fazit

Mit dem beschriebenen Evaluationsansatz wird versucht, die unterschiedlichsten Ansprüche aufzunehmen. Deshalb ist das vorgestellte Modell auch nicht aus einem Guss, sondern gleicht eher einem atmenden Gewebe. Bei der Evaluation von Wirkungen von Weiterbildung kann es in den seltensten Fällen um das Beweisen gehen, sondern im besten Fall um Evidenz und Plausibilität. Der Aufwand für eine sorgfältige Evaluation ist immens, denn die Interessen, Werte und Ziele von vielen beteiligten Akteursgruppen (Kursteilnehmende, -leitende, -anbie-

tende, Auftraggebende und Entscheidungs-tragende) sind im Spiel. Deshalb sind Kommunikation, Transparenz und Partizipation Gebote, genauso wie die permanente Reflexion von Aufwand und Ertrag und von Sinn und Zweck. Weiterbildung ist ein kurzlebige Geschäft, für das die Evaluation sinnvolle und notwendige Entscheidungsgrundlagen liefern muss.

*Prof. Dr. phil. Barbara Forrer
Leiterin Bereich Weiterbildung
und Zusatzausbildung
barbara.forrer@hfh.ch*

*Lic. phil. Markus Sigrist
Fachpsychologe FSP,
Mitarbeiter Bereich Weiter-
bildung und Zusatzausbildung
markus.sigrist@hfh.ch*

*Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik,
Schaffhauserstr. 239, 8057 Zürich*

Literatur

- Arnold, R. (1992). Evaluierungsansätze in der betrieblichen Weiterbildung. In P. Gonon (Hrsg.), *Evaluation in der Berufsbildung* (Bd. 18, S. 85-108). Aarau Sauerländer.
- Arnold, R. (1999). Evaluierung und Qualitätssicherung in der Weiterbildung. In W. Wittwer (Hrsg.), *Transfersicherung in der beruflichen Weiterbildung: empirische Befunde – Konzepte – Transferinstrumente*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Gieseke, W. (1997). Die Qualitätsdiskussion aus erwachsenenpädagogischer Sicht. Was bedeutet Qualität in der Erwachsenenpädagogik? In R. Arnold (Hrsg.), *Qualitätssicherung in der Erwachsenenbildung* (S. 29-47). Opladen: Leske & Budrich.
- Kirkpatrick, D.L. (1998). *Evaluating Training Programs. The Four Levels* (2d ed., 1st ed. 1959). San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
- Ulbrich, M. (1999). Transferprozess-Management in der betrieblichen Weiterbildung: Erste Ergebnisse einer Untersuchung in Industrie und Dienstleistung. In W. Wittwer (Hrsg.), *Transfersicherung in der beruflichen Weiterbildung: empirische Befunde – Konzepte – Transferinstrumente*. Frankfurt am Main: Lang